

Recuperação Determinística de Evidências vs LLMs Generativos: Auditoria Comparativa da Fabricação de Citações em Medicina do Esporte e Exercício

Mauricio Beitia Kraemer

Tech4Life, Intelligent Digital Systems Lab · ORCID: 0000-0002-0917-1776 · Correspondência: mauriciokraemer@gmail.com

Resumo (draft): PILOTO / prova de conceito (preprint Zenodo/medRxiv, versão 2.0). Estruturado no padrão JMIR. Situação: verificação automática concluída (verificador congelado v1.0, com correção por título-fallback); validação humana externa cega por três revisores independentes concluída (κ de Fleiss; interface de verificação forçada por identificador); fabricação do Braço 1 replicada de forma independente em um conjunto expandido de 42 questões PICO / 9 subdomínios / 6 modelos (v2, 2026-06-13, ver Resultados e V2_RESULTS.md).

Contextualização

Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) fabricam citações científicas em taxas elevadas. Bhattacharyya et al. [1] (Cureus 2023, 10.7759/cureus.39238; PMID 37337480) constataram que, de **115 referências** geradas pelo ChatGPT-3.5 em 30 artigos médicos, 47% eram fabricadas, 46% autênticas porém imprecisas, e apenas 7% simultaneamente autênticas e exatas, sendo o PMID incorreto o erro isolado mais frequente (93% dos artigos). Chelli et al. [2] (JMIR 2024, 10.2196/53164; PMID 38776130), usando o **mesmo critério de alucinação de ≥ 2 elementos** e recall/precisão contra padrões-ouro de revisões sistemáticas (RS), relataram taxas de alucinação de 39,6% (GPT-3.5) a 91,4% (Bard) em **471 referências**. Três anos de rápido avanço dos modelos não resolveram o problema, a presente auditoria de 2026 de cinco modelos atuais ainda encontra **26,8-77,9% de fabricação** (verificador corrigido), indicando que a solução não está em aguardar modelos melhores, mas no aterramento (grounding) determinístico. Além disso, comparadores existentes recorrem cada vez mais à avaliação julgada por LLM, que é não-determinística e difícil de reproduzir; um preprint concorrente audita seis sistemas de IA mas deixa em aberto o uso de um verificador **determinístico e auditável** (medRxiv 2026, 10.64898/2026.04.02.26350091) [3]. Nenhum estudo posicionou a recuperação determinística de evidências como braço de controle frente à fabricação generativa.

Objetivo

Quantificar a fabricação de citações em cinco LLMs contemporâneos em três condições, (1) geração sem auxílio, (2) recuperação determinística (EvidenX), (3) LLM aterrado em referências fornecidas pelo EvidenX ("protocolo de grounding EvidenX", simulando um fluxo humano de copiar-colar), contra padrões-ouro reais de revisões sistemáticas (RS) em medicina do esporte e do exercício.

Hipóteses

Hipóteses pré-especificadas e status da análise. Este estudo testa **uma hipótese confirmatória**: que aterrar um LLM em referências recuperadas deterministicamente reduz a fabricação de citações (**H₀**: $p(\text{fabricação} \mid \text{aterrado, Braço 3}) = p(\text{fabricação} \mid \text{sem$

auxílio, Braço 1); **H₁**: $p(\text{Braço 3}) < p(\text{Braço 1})$), avaliada por um teste χ^2 de independência (1 gl). Todos os demais achados são **de estimação ou exploratórios e são rotulados como tais ao longo do texto**. A magnitude da fabricação sem auxílio (Braço 1) é um resultado de **estimação** (ICs 95% de Wilson mais uma banda de fronteira de resolução). O gradiente por subdomínio é **exploratório**: sua replicação entre regimes é apoiada por correlação de postos (Spearman $\rho=0,92$), mas apenas os extremos são separáveis por IC e sua interpretação causal de "densidade de consenso" **não** está estabelecida contra um eixo de maturidade independente ($\rho=0,46$, n.s.). A dissociação entre a fabricação isolada de um modelo e sua utilização da evidência fornecida (Braço 3) é **exploratória e correlacional, geradora de hipótese, não confirmatória**. A fabricação 0% do braço determinístico (Braço 2) **não é um teste empírico de hipótese**: é uma propriedade estrutural do motor de recuperação, um sistema que retorna apenas registros resolvidos no PubMed/Europe PMC + Crossref não pode, por construção, fabricar, e é reportada como **limite inferior por design, não um resultado testado**. As estatísticas κ entre revisores e humano-verificador quantificam **concordância e reprodutibilidade do construto**, não uma hipótese causal.

Métodos

Doze RS publicadas (medicina do esporte/exercício, 2019-2025; espectro de maturidade maduro→nicho) serviram como padrões-ouro; suas listas de referências foram extraídas via Europe PMC (940 referências, 891 identificáveis por PMID). Cinco LLMs formaram o conjunto base, testados com busca web/RAG desabilitados (modo memória): Groq Llama-3.3-70B, OpenAI GPT-4o, DeepSeek-chat, Anthropic Claude-Sonnet-4-6, xAI Grok-4.3 (a replicação v2 expande este conjunto para seis, adicionando o Google Gemini-2.5-Pro). Cada um recebeu apenas o tema da RS (nunca a RS ou suas referências). Uma citação foi classificada como **fabricada** se não resolvesse no PubMed/Crossref ou se ≥ 2 de {título, primeiro autor, ano} divergissem do registro resolvido (critério de ≥ 2 elementos conforme Chelli et al.); a resolução usou NCBI E-utilities + Crossref (limite de 350 ms, com tentativas antes de qualquer chamada de fabricação). Para não penalizar citações reais porém mal-identificadas, um verificador congelado (v1.0) acrescentou um fallback determinístico por título: quando um identificador resolvia mas divergia, o título era re-buscado (autor + termos distintivos, Jaccard $\geq 0,6$) e, se um registro real correspondesse, a citação era reclassificada como real-com-erro-de-identificador em vez de fabricada. Recall/precisão foram calculados por sobreposição de PMID com a RS. O Braço 3 fixou o contexto injetado em 12 referências verificadas por modelo e separou quatro modos de falha: fiel, distorção de metadados (drift), adição de referências reais e adição de referências fabricadas; além da utilização (fração das referências fornecidas que foram usadas).

Resultados

Braço 1 (memória): fabricação agregada (pooled) de **40,3%** (247/613 citações; IC 95% de Wilson 36,5-44,2), variando de **26,8%** (Grok-4.3; IC 19,5-35,7) a **77,9%** (Groq Llama-3.3; IC 69,4-84,5), com OpenAI GPT-4o 29,4% (22,0-38,1), DeepSeek 34,1% (26,6-42,5) e Anthropic Claude-Sonnet-4-6 35,8% (28,2-44,1) no intervalo intermediário. **Todos os valores do Braço 1 derivam de um snapshot de resolução congelado, classificado offline (sem rede), e não do run ao vivo, ver Reprodutibilidade**. Um resultado metodológico-chave emergiu da própria correção do verificador: o **veredito**

ingênuo baseado apenas em identificador super-contou a fabricação em +26,3 pontos percentuais (teto agregado 66,6% → corrigido 40,3%; Δ por modelo 16,8–42,0 pp), porque citações com título/autor/ano corretos mas PMID/DOI errado resolvem para o registro errado e são falsamente sinalizadas. Isso quantifica um viés sistemático de super-contagem que afeta auditorias anteriores baseadas em identificador: **a taxa automática é um limite superior, e a validação humana cega é necessária para calibrá-la** (ver κ abaixo). Além do erro amostral, a incerteza dominante é a **banda de fronteira de resolução [1,0-66,6%]**: 66% das citações ficam próximas do limiar de ≥ 2 elementos, de modo que a estimativa pontual é condicional às resoluções por título-fallback do snapshot, reportamos tanto o intervalo de Wilson quanto essa banda.

Replicação expandida (v2; apenas Braço 1). Para tratar a cobertura estreita do piloto e adicionar um sexto modelo contemporâneo, a fabricação foi re-auditada em um **conjunto disjunto de 42 questões PICO** abrangendo **nove subdomínios da medicina do esporte**, em seis LLMs (os cinco originais mais o Google Gemini-2.5-Pro; o Cerebras gpt-oss-120B foi tentado mas excluído por saída não-parseável, 38/42). Ambas as ondas foram classificadas sob o **regime idêntico de snapshot congelado** (verificador v1.0, título-fallback, classificação offline, igual ao piloto). A fabricação agregada do v2 foi de **38,9%** (458/1176 citações; IC 95% de Wilson 36,2–41,8), **replicando os 40,3% do piloto** em um conjunto independente de questões e um denominador maior (Δ 1,4 pp; ICs sobrepostos). Por modelo: Anthropic Claude-Sonnet-4-6 e xAI Grok-4.3 as menores (**21,5%** e **25,9%**), depois GPT-4o 36,6%, Gemini-2.5-Pro 39,8%, DeepSeek 39,9% e Groq Llama-3.3 a maior (**75,8%**; o modelo de maior fabricação se reproduziu nas duas ondas). A fabricação variou **~18 pp entre subdomínios**, do subdomínio de menor fabricação (suplementos/ergogênicos 29,7%) ao de maior (termorregulação 48,2%, concussão/neurologia 48,1%); apenas os **extremos foram estatisticamente distinguíveis** (todo IC de subdomínios adjacentes se sobrepôs), mas a **ordenação por subdomínio replicou entre os regimes ao-vivo e snapshot (Spearman $\rho=0,92$, $p<0,001$)**, indicando que a variação é real, não ruído. Uma interpretação de densidade de consenso é consistente com os extremos mas **não foi confirmada contra um eixo de maturidade independente** (Spearman de um rank de consenso a-priori e subjetivo vs fabricação $\rho=0,46$, n.s.); um teste causal formal exige uma métrica objetiva de maturidade (ex.: número de meta-análises por subdomínio) e fica para trabalho futuro. O Anthropic foi re-executado isoladamente após um erro de API por crédito/billing (HTTP 400, não falha de parser); todos os modelos receberam prompts, limites e verificador idênticos. Esta auditoria v2 cobre apenas o Braço 1 (fabricação); recall e grounding (Braços 2–3) permanecem ancorados em RS e inalterados. **Os dois desfechos, portanto, diferem em peso de evidência: a fabricação do Braço 1 é medida tanto no piloto de 12 âncoras (613 citações) quanto no conjunto expandido v2 (1.176 citações em 42 questões PICO / 9 subdomínios), enquanto os Braços 2–3 se apoiam apenas nas 613 citações do piloto e devem ser lidos como prova de conceito, não como resultados de poder estatístico equivalente.** (Tabelas completas e proveniência: V2_RESULTS.md.)

Braço 2 (EvidenX, determinístico): fabricação **0%** por construção, o contraste primário; o recall é reportado como medida secundária limitada. Contra o mesmo padrão-ouro de referências citadas completo (que inclui citações de introdução/métodos/discussão que nenhuma busca por tema deveria recuperar e, portanto, penaliza todos os braços de forma idêntica), o recall absoluto é baixo em todos os braços. No tamanho de

saída que os LLMs produzem ($k \approx 12$), o recall determinístico (2,5% single-query; 2,9% multi-query) ficou **abaixo do melhor LLM por recall** (Grok-4.3, 4,8%; os outros quatro modelos 1,0–3,9%), mas obtido com **zero fabricação**, frente aos 26,8–77,9% desses modelos. A expansão multi-query elevou o recall do EvidenX ao longo de uma curva de saturação (4,2% @30, 5,5% @50, **9,2% @100**; run de record depositado em `recall-curve.json`, medido em 2026-06-27), cerca de **duas vezes** o recall do melhor LLM, cobertura que nenhum LLM alcança sem fabricar. A fabricação, não o recall, é o desfecho primário: o Braço 2 mostra que a garantia de zero fabricação custa apenas um déficit modesto de recall no mesmo tamanho de saída e ultrapassa todos os LLMs quando mais resultados são permitidos.

Braço 3 (grounding EvidenX): fabricação-por-adição **0%** em todos os cinco modelos e distorção de metadados (drift) quase nula, quatro modelos 100% fiéis, OpenAI 98% (2% de drift), (braço 1 [corrigido, snapshot] vs braço 3 $\chi^2=213$, $gl=1$, $p<0,001$; V de Cramér=0,46, efeito grande). O achado mais inédito: uma **dissociação entre acurácia sem auxílio e fidelidade à evidência fornecida**, a utilização variou $\sim 2,4\times$ (Anthropic 86,1% > DeepSeek 68,1% > Groq 46,5% > xAI/Grok 41,0% > OpenAI 35,4%) e foi independente da taxa de fabricação isolada: **a acurácia isolada não prediz a utilização da evidência, os dois modelos de menor fabricação divergem fortemente, sendo o Claude-Sonnet-4-6 o de maior utilização (86,1%) e o Grok-4.3 quase o de menor (41,0%)**.

Validação humana cega (três revisores externos, interface de verificação forçada): três revisores externos, cegos quanto à fonte e ao veredito automático, classificaram de forma independente uma subamostra estratificada de 38 itens usando uma interface forçada item-a-item que registra, para cada referência localizada, cada um de cinco identificadores (título, autor, ano, DOI, PMID) como concordante ou divergente. Para o desfecho primário binário (fabricada vs não), a concordância foi quase perfeita (κ de Fleiss=0,855 entre os três revisores; concordância bruta 93%; κ de Cohen par-a-par 0,78–0,95), confirmando que o construto de fabricação é robusto ao avaliador. Reportamos a concordância **entre revisores**, que independe do verificador; um κ humano-vs-máquina não é reportado porque a subamostra revisada foi extraída do conjunto de questões do piloto, e não do corpus ancorado canônico, não podendo ser vinculada aos vereditos do snapshot sem confundimento. No esquema mais fino de três categorias (exata / real-com-erro / fabricada), os dois revisores que verificaram os identificadores numéricos concordaram quase perfeitamente entre si (κ de Cohen=0,878), enquanto o κ de Fleiss multi-avaliador caiu para 0,542, impulsionado inteiramente por um único revisor que, **mesmo com a interface forçada, classificou as citações pelo título sem conferir DOI/PMID** (sinalizando zero identificadores divergentes entre as 22 referências localizadas em comum, contra 8 DOI e 12 PMID divergentes idênticos encontrados de forma independente pelos outros dois revisores). A classificação fina exata-vs-erro é, portanto, reproduzível entre revisores que aplicam a etapa de verificação; a divergência reflete a diligência do revisor, não a ambiguidade da tarefa. Isso traz uma implicação direta: uma interface de verificação forçada não garante que um humano de fato inspecione os identificadores, exatamente o modo de falha do mundo real pelo qual citações fabricadas são aceitas, e a lacuna que a verificação determinística fecha. Relatamos a taxa automática como limite superior consistente com o consenso humano, juntamente do PABAK dada a prevalência de ~ 50 –70% que deprime o κ .

Conclusões

A recuperação determinística elimina a fabricação de citações por construção, e aterrar LLMs em referências verificadas elimina a fabricação adicionada em todos os modelos testados, mas os modelos diferem acentuadamente em quanto da evidência fornecida realmente utilizam, um critério prático para selecionar um parceiro de grounding ("EvidenX + modelo de alta utilização"). O efeito é de eficácia do método quando aplicado, não de adoção autônoma.

Limitações (piloto): 12 âncoras, replicação única (a expansão v2 amplia a cobertura do Braço 1 para 42 questões PICO / 9 subdomínios / 6 modelos e replica a taxa de fabricação agregada, mas é em si de passada única e não estende os Braços 2-3; o pooling multi-passada para estreitar os ICs por modelo permanece trabalho futuro); as estimativas de fabricação carregam ainda uma **banda de fronteira de resolução** (agregada [1,0-66,6%]) além do intervalo de Wilson, refletindo que ~66% das citações são limítrofes e sua classe depende da resolução por título-fallback do snapshot; a validação externa cega por três revisores foi feita em subamostra de 38 itens extraída do conjunto de questões do piloto (uma validação de corpus completo, no conjunto ancorado, fortaleceria ainda mais o estudo definitivo). O recall é limitado pelo denominador: usamos a lista completa de referências citadas (30-170/revisão), que inclui citações de introdução/métodos/discussão que nenhuma recuperação por tema deveria recuperar. O denominador mais justo de "estudos incluídos" foi tentado mas **não é extraível por máquina para este conjunto de âncoras** (apenas 6/12 em acesso aberto; nenhuma forneceu o conjunto de incluídos em formato estruturado), uma limitação das âncoras escolhidas, não do método, e que não envia a comparação entre braços (o denominador penaliza todos os braços igualmente). A expansão multi-query (testada) praticamente triplicou o recall do próprio braço determinístico (2,9% @12 → 9,2% @100) sem alterar o resultado relativo; como o recall consulta índices bibliográficos vivos, esses valores são de um run datado (recall-curve.json) e reproduzem a tendência de saturação, não os valores absolutos idênticos.

Conflito de interesse e independência: O autor desenvolveu e detém o EvidenX (o braço determinístico). Salvaguardas: um pipeline de verificação totalmente determinístico e auditável (nenhum julgamento do autor em qualquer classificação) e validação humana cega por três revisores externos, dois médicos licenciados e um pesquisador com titulação stricto sensu (doutorado), sem vínculo empregatício ou financeiro com o autor ou a Tech4Life, cada um cego quanto à fonte e ao veredito automático.

Reprodutibilidade e independência de ferramenta: O endpoint primário, fabricação de citações, é calculado em **duas fases separadas**: (1) uma resolução ao vivo, feita uma única vez, contra NCBI E-utilities e Crossref, congelada em um **snapshot dos payloads brutos das APIs** com hash SHA256; e (2) uma **classificação determinística, sem rede** (verificador v1.0) sobre esse snapshot. Dado o snapshot congelado, a classificação é **idêntica bit-a-bit** na re-execução e regenera as taxas relatadas (0% para recuperação determinística; **40,3%** agregada para LLMs sem auxílio) para qualquer terceiro, sem qualquer assistente de IA ou ferramenta proprietária. **Este desenho de duas fases é, em si, um achado empírico:** classificar contra uma re-resolução ao vivo em vez do snapshot congelado desloca a taxa agregada em ~8-9 pp (um run ao vivo anterior mediu 49,1% onde o snapshot dá 40,3%), porque ~66% das citações ficam na fronteira do título-

fallback e os índices bibliográficos vivos mudam, o **regime de resolução, não apenas o código, precisa ser congelado** para que um pipeline de verificação seja reprodutível. Nenhum modelo de linguagem, incluindo os usados para redigir ou analisar este manuscrito, participou da classificação, pontuação ou cálculo de qualquer resultado relatado; o texto gerado por modelo restringiu-se à exposição e foi conferido contra os arquivos de dados-fonte. O endpoint de fabricação foi adicionalmente validado por três revisores externos cegos quanto à fonte e ao veredito automático. Os valores de **recall do Braço 2** são uma medida **secundária** que consulta **índices bibliográficos vivos** (PubMed/Europe PMC) cujo ranking muda com o tempo; portanto reproduzem a **tendência de saturação e a ordem de grandeza, não os valores absolutos idênticos**, e o run de record está depositado (recall-curve.json) com data e hash.

Aprovação ética e consentimento: Este estudo avaliou o desempenho de sistemas de IA contra padrões-ouro bibliográficos públicos (revisões sistemáticas publicadas). Não envolveu pacientes, cuidado clínico nem qualquer dado pessoal, clínico ou identificável de saúde; nenhum foi coletado ou processado. Os três revisores externos participaram como **avaliadores metodológicos especialistas, não como sujeitos de pesquisa**, avaliaram a saída de um software de forma cega, e os únicos dados deles derivados são estatísticas de concordância inter-avaliador, não dados pessoais sensíveis; consentiram em participar da validação e estão nomeados nos Agradecimentos. A aprovação por comitê de ética (CEP/IRB) não foi buscada: o estudo não se qualifica como pesquisa com seres humanos sob as definições aplicáveis (sem intervenção em participantes humanos e sem dados identificáveis de saúde), conforme as Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que delimitam a pesquisa que exige avaliação por comitê de ética.

Uso de IA generativa: Ferramentas de IA generativa (um assistente de codificação/redação por IA) apoiaram a redação e edição do manuscrito e a engenharia de arquivos de software/dados. **Não** foram usadas para classificar, pontuar ou calcular qualquer resultado relatado. Como detalhado em Reprodutibilidade, toda métrica relatada é produzida por um verificador determinístico, versionado e com hash SHA256, e se regenera de forma idêntica a partir dos dados depositados sem envolvimento de IA; todo texto assistido por IA foi revisado e conferido pelo autor contra os arquivos de dados-fonte.

Conflito de interesses: O autor desenvolveu e detém o EvidenX (o braço determinístico); ver a declaração de Conflito de interesse e independência acima para a divulgação completa e as salvaguardas.

Agradecimentos: Agradecemos aos três revisores externos, Ramiro Vieira, Deborah Margatho Ramos Gonçalves e Laís Silva Nascimento, que realizaram a validação cega de forma independente do autor e da Tech4Life. Eles não são autores deste trabalho e não tiveram nenhum outro papel além dessa validação.

Palavras-chave: fabricação de citações; alucinação de referências; modelos de linguagem de grande porte; geração aumentada por recuperação; medicina do esporte baseada em evidências; integridade de citações; verificação determinística.

Referências

1. Bhattacharyya M, Miller VM, Bhattacharyya D, Miller LE. High Rates of Fabricated and Inaccurate References in ChatGPT-Generated Medical Content. *Cureus*. 2023;15(5):e39238. doi:10.7759/cureus.39238. PMID: 37337480.
2. Chelli M, Descamps J, Lavoué V, Trojani C, Azar M, Deckert M, et al. Hallucination Rates and Reference Accuracy of ChatGPT and Bard for Systematic Reviews: Comparative Analysis. *J Med Internet Res*. 2024;26:e53164. doi:10.2196/53164. PMID: 38776130.
3. Shi X, Tian Z, Tan S, Wang X. Citation Hallucination Determines Success: An Empirical Comparison of Six Medical AI Research Systems. *medRxiv* [preprint]. 2026. doi: 10.64898/2026.04.02.26350091.

Todas as referências deste trabalho foram verificadas pelo motor de recuperação determinística do EvidenX (PubMed/Europe PMC + Crossref); as referências [1] e [2] resolvem no PubMed (verificadas, fabrication-check PASS), e a referência [3] é um preprint confirmado via Crossref (ainda não indexado no PubMed).

Figures

Figure 1. Study design. Twelve systematic-review anchors → three arms (LLM-alone; EvidenX deterministic retrieval; LLM grounded on EvidenX refs) → frozen deterministic verification (snapshot + offline classification) → blind external human validation.

Figure 2. Per-model citation fabrication under unaided generation (Arm 1 pilot; 613 citations), corrected verifier, Wilson 95% CI. Pooled 40.3%.

Figure 3. Verifier correction. Naive identifier-only fabrication (red) vs the corrected frozen-v1.0 rate with title-fallback (blue); the gap (+26.3 pp pooled) is systematic over-counting in identifier-only audits.

Figure 4. Independent replication of per-model fabrication from the pilot (v1, 613 citations) to the expanded v2 set (1,176 citations), both in the frozen-snapshot regime. Pooled 40.3% → 38.9%.

Figure 5. Citation fabrication by sports-medicine subdomain (v2 snapshot, 9 subdomains; Wilson 95% CI). ~18-pp spread; only extremes CI-separable; ordering replicates across regimes (Spearman $\rho=0.92$).

Figure 6. Dissociation between standalone accuracy (Arm 1, x) and utilization of supplied evidence (Arm 3, y). The two lowest-fabricating models diverge sharply in utilization (Claude 86.1%, Grok 41.0%).

Tables

Table 1. Systematic-review anchors (gold standards).

#	Topic	Year	Maturity	Anchor PMID	Refs (n)	Gold PMIDs	OA
1	hamstring injury prevention	2023	mature	35384731	134	111	n/a ^a
2	ACL reconstruction rehabilitation	2022	mature	34932514	60	56	n/a ^a
3	RED-S low energy availability	2025	mature	39485653	82	82	n/a ^a
4	concussion return to sport	2023	mature	37316183	107	96	n/a ^a
5	heat acclimation endurance	2019	intermediate	30842739	172	164	n/a ^a
6	PRP rotator cuff tendinopathy	2021	intermediate	33970936	32	32	n/a ^a
7	blood flow restriction athletes	2021	niche	33196300	32	29	n/a ^a
8	repeated-sprint training hypoxia	2025	niche	40377793	40	40	n/a ^a
9	Nordic hamstring eccentric program	2021	mature	34444026	66	66	n/a ^a
10	Achilles tendinopathy eccentric loading	2023	intermediate	37662911	93	93	n/a ^a
11	carbohydrate mouth rinse performance	2020	niche	32516908	70	70	n/a ^a
12	exercise snacks glycaemic	2024	niche	38190022	52	52	n/a ^a

^a Open-access status added manually (6/12 OA; not stored in the anchor file).

Table 2. Per-model fabrication, recall and utilization, pilot (Arm 1, canonical snapshot).

Model	Fab n/N	Fabrication % (95% CI) ^a	Recall % ^b	Utilization % ^c
Grok-4.3	30/112	26.8 (19.5–35.7)	4.8	41.0
GPT-4o	35/119	29.4 (22.0–38.1)	2.4	35.4
DeepSeek-chat	45/132	34.1 (26.6–42.5)	3.7	68.1
Claude-Sonnet-4-6	49/137	35.8 (28.2–44.1)	3.9	86.1
Groq Llama-3.3	88/113	77.9 (69.4–84.5)	1.0	46.5
Pooled	247/613	40.3 (36.5–44.2)	n/a	n/a
EvidenX (deterministic)	0/147	0 (by design)	2.9 ^b	n/a

^a Corrected verifier (frozen v1.0, title-fallback), classified offline over the frozen resolution snapshot; Wilson 95% CI. The dominant uncertainty is the resolution boundary band ([1.0–66.6%] pooled), not the Wilson interval, see text. Only the extremes (Grok lowest, Groq highest) and the pooled rate are CI-separable; the middle (GPT-4o/DeepSeek/Claude) Wilson intervals overlap. ^b LLM recall vs fixed SR gold (deterministic); EvidenX-retrieval recall (2.9) queries live bibliographic indexes, dated estimate (recall-

curve.json). ^c Utilization = supplied refs actually cited / supplied (Arm 3); regime-independent (local id-match).

Table 3. Inter-rater agreement, three external blinded reviewers.

Forced per-identifier interface; n=38 blind items.

Endpoint	Fleiss' κ (3 raters)	Raw agreement
Binary (fabricated vs exists)	0.855	93.0%
Three-category (exact / real-with-error / fabricated)	0.542	70.2%

Pairwise (Cohen's κ)	Binary (PABAK)	Three-category
Reviewer 1 × Reviewer 2	0.84	0.421
Reviewer 1 × Reviewer 3	0.79	0.390
Reviewer 2 × Reviewer 3	0.95	0.878

Identifier-layer divergences (22 commonly-located refs): DOI flagged divergent 0 / 8 / 8 (R1/R2/R3); PMID 0 / 12 / 12. The single low-agreement reviewer (R1) graded by title without inspecting DOI/PMID, the mechanism behind the depressed three-category κ ; the two reviewers who verified identifiers agree near-perfectly ($\kappa=0.878$).

Table 4. Expanded v2 replication (canonical snapshot, 1,176 citations).

Model	Fab n/N	Fabrication % (95% CI)
Anthropic · Claude-Sonnet-4-6	50/233	21.5 (16.7-27.2)
xAI · Grok-4.3	48/185	25.9 (20.2-32.7)
OpenAI · GPT-4o	68/186	36.6 (30.0-43.7)
Google · Gemini-2.5-Pro	74/186	39.8 (33.0-47.0)
DeepSeek · deepseek-chat	83/208	39.9 (33.5-46.7)
Groq · Llama-3.3-70B	135/178	75.8 (69.1-81.5)
Pooled (6 clean LLMs)	458/1176	38.9 (36.2-41.8)

Canonical frozen-snapshot regime (resolution-snapshot-v2-20260627.json); replicates the pilot's 40.3% (Δ 1.4 pp, overlapping CIs). The earlier live-run pooled (48.0%) is retired.